

Las vacunas contra el COVID-19 son un elemento clave para disminuir el número de nuevas infecciones, minimizar la probabilidad de infecciones graves y frenar la pandemia. Las comunidades de minorías raciales y étnicas no solo se han sido desproporcionadamente afectadas por la pandemia en términos de impacto económico y mortalidad, sino también en términos de tasa y velocidad de aceptar y recibir la vacunación. Este estudio tiene como objetivo investigar: (1) la prevalencia de la aceptación de la vacuna contra el COVID-19 y la desconfianza hacia la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades marginadas de Delaware; y (2) los factores (características demográficas, socioeconómicas y comportamientos relacionados con el COVID-19) asociados con la desconfianza en la vacuna.

DÓNDE

Delaware, EE. UU.

CUANDO

Los datos se recopilaron desde el 4 de marzo de 2021 hasta el 25 de mayo de 2021.

QUIÉNES

El estudio incluyó a 293 participantes (edad >18) de las comunidades más desfavorecidas de Delaware.

THE POPULATION

Definimos las comunidades desfavorecidas como áreas, indicadas geográficamente por la zona censal, que experimentan altas tasas de pobreza, desempleo y desigualdades de salud. **Cabe señalar que la muestra de este estudio (n = 293) incluye a individuos reclutados entre las fechas del 4 de marzo de 2021 al 25 de mayo de 2021.** El estudio no incluye a los participantes reclutados del 26 de mayo al 30 de octubre. Por lo tanto, el presente estudio solo representa un tercio de la muestra total reclutada para el proyecto, que se analizará en futuras publicaciones.

La muestra

El 73 % de los participantes se identificó como negro.

MEDIDAS Y OBSERVACIONES

- Edad promedio: **44.36 (Desviación Estándar =14.55).**
- El **64 %** tenía nivel de escuela secundaria e inferior.
- El **41 %** tenía empleo.
- El **45 %** en 2020 tuvo ingresos familiares de menores a \$20.000.
- El **65 %** se había realizado pruebas de COVID.
- El **30 %** recibió una dosis de la vacuna contra el COVID en comparación con el **53 %** para todos los habitantes Delaware en ese momento.
- El **60 %** tenía dudas respecto a la vacuna (Encuestados que eligieron la respuesta "No quiero vacunarme", "Prefiero no contestar" y "No sé" se codificaron como con dudas respecto a la vacuna, de acuerdo con investigaciones anteriores).

HALLAZGOS CLAVE

- Una proporción considerable de participantes se clasificó con dudas o desconfianza respecto a la vacuna en nuestra muestra del estudio (60 %).
- **El hecho de ser negra aumentó la probabilidad de tener dudas o desconfianza respecto a la vacuna contra el COVID-19,** lo que concuerda con estudios anteriores sobre la indecisión a la hora de vacunarse.
- Haberse sometido a una prueba de COVID en el pasado disminuyó las probabilidades de tener dudas o desconfianza respecto a la vacuna contra el COVID-19.

CONCLUSIONES

- Nuestro estudio representa un primer paso fundamental para comprender los determinantes que impulsan la aceptación de la vacuna contra el COVID y las dudas y desconfianza al respecto. **Identificar los factores clave y las causas de las dudas y desconfianza sobre las vacunas puede ayudar a establecer nuevas estrategias que contrarresten las bajas tasas de vacunación en las comunidades desfavorecidas.**
- Puede ser beneficioso que el gobierno y los servicios de salud pública lleguen a las comunidades vulnerables y difundan la seguridad, la eficacia y la importancia de vacunarse contra el COVID-19.

Cita: Wang, S. X., Bell-Rogers, N., Dillard, D., & Harrington, M. A. (2021). COVID-19 Vaccine Hesitancy in Delaware's Underserved Communities. *Delaware Journal of Public Health*, 7(4), 168-175. doi: 10.32481/djph.2021.09.022

Este resumen se realizó en junio de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un solo estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El estudio fue apoyado, en parte, por la iniciativa del programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas RADx® (RADx-UP) de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) (3 UL1 TR003017-02S2).

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una colaboración de investigación con:

DelawareStateUniversity

It All **MATTERS.**

SUSSEX
COUNTY HEALTH COALITION

HOPE
COMMISSION
INSPIRATION - COLLABORATION - TRANSFORMATION